

ARAB VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FRAZELOGIZMLARDA MILLIY QADRIYATLAR VA AXLOQIY NORMALARNING IFODALANISHI
EXPRESSION OF NATIONAL VALUES AND MORAL NORMS IN PHRASEOLOGISMS IN ARABIC AND UZBEKISTAN
ВЫРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ ПРАВСТВЕННОСТИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И УЗБЕКИСТАНА

Boborajabov Muhammadiqbol Emomaliyevich

Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası o‘qituvchisi

Tel.: +99877-767-09-00

E-mail: mboborajabov62@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab va o‘zbek tillaridagi ta’lim-tarbiyaga oid frazeologik birliklar lingvomadaniy jihatdan tahlil qilingan. Frazeologizmlar xalqning asrlar davomida shakllangan dunyoqarashi, axloqiy me’yorlari va milliy qadriyatlarini ifoda etuvchi til birliklari sifatida qaraladi. Tadqiqotda mehmondo‘stlik, oila va urug‘-aymoq qadriyatlari, diniy e’tiqodlar, mehnatsevarlik va sabr-toqat kabi muhim ijtimoiy-madaniy tushunchalar frazeologik birliklar misolida yoritilgan. Arab va o‘zbek tilidagi o‘xshash va farqli jihatlar taqqoslanib, ularning tarbiyaviy hamda madaniy ahamiyati izohlangan. Maqola xulosalarida til birliklari orqali tarbiyaviy qadriyatlarni o‘rganish, milliy o‘zlikni anglash va yosh avlodni tarbiyalashda frazeologizmlarning muhim vosita ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: *frazeologizm, lingvomadaniyat, ta’lim-tarbiya, milliy qadriyat, axloqiy me’yor, arab tili, o‘zbek tili, mehmondo‘stlik, oila qadriyatlari, mehnatsevarlik, sabr-toqat.*

Annotation. This article analyzes educational phraseological units in the Arabic and Uzbek languages from a linguocultural perspective. Phraseologisms are considered as language units that express the worldview, moral standards and national values of the people formed over the centuries. The study highlights important socio-cultural concepts such as hospitality, family and clan values, religious beliefs, hard work and patience using phraseological units. Similarities and differences in the Arabic and Uzbek languages are compared, and their educational and cultural significance is explained. The conclusions of the article emphasize that phraseologisms are an important tool in studying educational values, understanding national identity and educating the younger generation through language units.

Keywords: *phraseology, linguistic culture, education, national value, moral standard, Arabic language, Uzbek language, hospitality, family values, hard work, patience.*

Аннотация. В данной статье анализируются образовательные фразеологизмы в арабском и узбекском языках с лингвокультурологической точки зрения. Фразеологизмы рассматриваются как языковые единицы, выражающие мировоззрение, моральные нормы и национальные ценности народа, формировавшиеся на протяжении веков. В исследовании с помощью фразеологизмов выделяются такие важные социально-культурные концепты, как гостеприимство, семейно-родовые ценности, религиозные убеждения, трудолюбие и терпение. Сравниваются сходства и различия в арабском и узбекском языках, объясняется их образовательное и культурное значение. В выводах статьи подчеркивается, что фразеологизмы являются важным инструментом в изучении образовательных ценностей, понимании национальной идентичности и воспитании подрастающего поколения посредством языковых единиц.

Ключевые слова: *фразеология, лингвокультура, образование, национальная ценность, моральный стандарт, арабский язык, узбекский язык, гостеприимство, семейные ценности, трудолюбие, терпение.*

KIRISH

Har bir xalqning tili uning tarixi, dunyoqarashi, milliy qadriyatlari va madaniy merosini o'zida aks ettiradi. Til boyligining muhim qatlamlaridan biri bo'lgan frazeologik birliklar xalqning ma'naviy hayotini, urf-odatlarini va tarbiyaviy qarashlarini chuqur ifodalaydi. Ayniqsa, ta'lim-tarbiyaga oid frazeologizmlar orqali xalqning axloqiy-me'yoriy qarashlari, tarbiyaga oid qadimiy tajribalari va ijtimoiy munosabatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu bois arab va o'zbek tillaridagi ta'lim-tarbiyaga oid frazeologik birliklarni lingvomadaniy jihatdan o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki xalqshunoslik, madaniyatshunoslik uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotda arab va o'zbek xalqlarining tarbiyaga oid qarashlari frazeologik birliklar misolida tahlil qilinadi. Har ikkala tilda qo'llaniladigan iboralarning lingvomadaniy mazmuni ochib berilib, ularning xalq tarbiyasi, axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy hayotidagi o'rni ko'rsatib beriladi. Shuningdek, tadqiqot davomida frazeologizmlarda xalqning milliy mentaliteti, tarbiyaviy qarashlari va o'ziga xos dunyoqarashi qanday aks etgani ilmiy tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbek tilshunosligida H. Doniyorov, Sh. Rahmatullayev, M. Mirtojdiyev, A. Hojiyev kabi olimlar frazeologizmlarning lug'aviy va uslubiy xususiyatlarini izohlaganlar. Sh. Rahmatullayevning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati" da minglab frazeologizmlar jamlangan bo'lib, ular xalqning axloqiy qarashlari va tarbiyaviy

qadriyatlarini ifodalashdagi o'zni bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, N. Mahmudov va A. Nurmonovlarning ishlari frazeologizmlarning matnshunoslik va lingvomadaniy talqiniga qaratilgan.

Arab tilshunosligida tildagi frazeologizmlarning lingvistik xususiyatlari ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Jumladan, Izzat Husayn Husayn G'urobning "Qur'oni karimdagi frazeologizmlarning semantikasi va tarkibi" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi, doktor Vafo Komil Foidning "Zamonaviy arab tilida ayrim frazeologizmlar turlari" nomli maqolasi kabi tadqiqotlarda frazeologizmlarning semantik, struktur, lingvopoetik, lingvomadaniy xususiyatlari ochib berilgan.

Shuningdek, dunyo arabshunosligida ham frazeologizmlar tahliliga oid bir qator ishlar kuzatiladi. Jumladan, Murat Yig'itning "Arab tilidagi frazeologizmlar va ularning Qur'oni Karimda qo'llanilishi" doktorlik dissertatsiyasi, Mansur Muhammad Hasan Sammanining "Rus tilidagi frazeologizmlar va evfemizmlar arab tili misolida: lingvokulturologik aspekt" nomli doktorlik dissertatsiyasi, Abdulhamid S.A. ning "Arab va rus tillaridagi frazeologizmlarning lingvomadaniy tahlili doktorlik dissertatsiyasi, Bekirov R.A "Arab tilidagi frazeologizmlarning leksik-semantik xususiyatlari, I.K.Shabaning "Arab va rus tillaridagi frazeologizmlar qiyosiy tahlili" nomli maqolalari va yana bir qator dissertatsiya monografiya va maqolalarda frazeologizmlarning lingvopoetik (sistem-struktur) va lingvokulturologik xususiyatlari yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot qiyosiy-lingvokulturologik yondashuv asosida olib borildi. Unda arab va o'zbek tillaridagi ta'lim-tarbiyaga oid frazeologik birliklar yig'ildi, semantik tahlil qilindi hamda ularning lingvomadaniy mazmuni ochib berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir frazeologizm o'z xalqining tarixiy tajribasi, axloqiy qadriyatlari va dunyoqarashini ifodalaydi. Shu boisdan, ta'lim-tarbiya sohasidagi frazeologik birliklar milliy axloqiy normalar, odob-axloq qoidalari va ta'lim muhitida hurmat qilinadigan qadriyatlarni o'zida mujassam etadi.

Arab va o'zbek tillaridagi frazeologizmlarda quyidagi har ikki xalqning milliyligini ifodalovchi o'ziga xos milliy qadriyatlar va axloqiy normalarni ko'rish mumkin.

Mehmondo'stlik va saxiylik. Arab va o'zbek madaniyatida mehmondo'stlik eng muhim milliy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Mehmonni hurmat bilan kutib olish, unga eng yaxshi sharoit yaratish har ikki xalqda ham an'anaviy axloq normalari sifatida qadrlanadi. Bu qadriyat, ayniqsa, oila muhitida mustahkam o'rin tutadi va jamiyatda ijtimoiy birdamlikni ta'minlaydi. Quyida arab va o'zbek tillaridagi frazeologizmlarda mehmondo'stlik va saxiylikning ifodalanishini ko'rish mumkin.

وجهه مبسوط ويده ممدودة (yuzida tabassum, qo‘li uzun). Ushbu ibora mehmondo‘st, saxiy va har doim yordamga tayyor inson holatini ifodalaydi. Arab madaniyatida tabassum va qo‘l ochiqlik ijobiy xislatlar sanaladi. Iborada insonning mehribonligi, yuzida tabassum va saxiyliги aks etilgan. Tarbiya jarayonida bolalarga xushmuomala va saxiy bo‘lishni o‘rgatadi (الميداني., 1983: 231).

O‘zbek tilida ham ushbu iboraning *qo‘li ochiq* varianti mavjud. O‘zbek tilshunosligida *qo‘l* amaliy harakat ramzi, *ochiq* esa yopiqlikning aksi sifatida mehr va saxovat timsoli. O‘zbek xalqi ko‘p hollarda moddiy jihatdan yordam berishni, ayniqsa mehmonlarga ochiq qo‘l bilan munosabatda bo‘lishni qadrlaydi.

Har ikki tildagi frazeologik birliklar ham xalqning axloqiy-ma‘naviy olami, ijtimoiy muomalasi va tarbiyaviy holatini ifoda etuvchi vositalardir. Arab tilida ibora ikki jihatni yuzdagi xushmuomalalik va qo‘ldagi saxovatni uyg‘unlashtirgan holda kengroq semantik yuklamaga ega bo‘lsa, o‘zbek tilida amaliy yordam va mehr-muruvvatni birlashtirgan holatda ifodaviy ixchamlikni ko‘rsatadi.

بيته مفتوح وطبخه مشروح (uyi ochiq, ovqati tayyor). Iborada mehmon uchun har doim tayyor, mehmondo‘st inson holati tasvirlanadi. Arab an‘analarida mehmon uchun eshik har doim ochiq bo‘lishi kerakligi qadimiy urf. Bu ibora insonning doimo mehmon kutish uchun tayyorligi va saxiyliги orqali tarbiyani aks ettiradi (الميداني., 1983: 304).

O‘zbek tilidagi *eshigi ochiq* frazeologik birligi ham shunga o‘xshash ma‘noni ifodalaydi. Bu ibora oddiy so‘zma-so‘z ma‘noda uy eshigi yopiq emasligini bildirishi bilan birga, insonning ochiqligi, mehmondo‘stligi va samimiyligini ifodalashda ishlatiladi. O‘zbek madaniyatida bu ibora ko‘pincha ijtimoiy munosabatlar va oilaviy qadriyatlar kontekstida tilga olinadi.

فان يكرم الضيف ويؤثره على نفسه (falonchi mehmonni izzatlaydi va uni o‘zidan ustun qo‘yadi). Ushbu ibora o‘z ehtiyojlaridan voz kechib, mehmonni ulug‘lash holatlarida qo‘llaniladi (الميداني., 1983: 341). Iborada (الإيثار – boshqani o‘zidan afzal ko‘rish) qadriyatini ifodalaydi. Tarbiyaviy nuqtayi nazardan, bu oliyjanoblik va fidoiylik namunasi. Arab tilshunosligida bu fazilatni ijtimoiy muomala etiketi sifatida o‘rganiladi.

O‘zbek tilida *mehmonni ko‘ksidan qo‘yish* iborasi mavjud bo‘lib, bu ibora metaforik ma‘noga ega va mehmonni o‘zidan ustun qo‘yish, uni yuqori hurmat bilan qarshi olish, mehmondo‘stlikning eng oliy darajasini ifodalaydi. Frazema o‘zbek xalqining mehmondo‘stlik madaniyatini yuksak baholashi va uni ijtimoiy norma sifatida qabul qilganligini ko‘rsatadi.

Har ikkala ibora ham tarbiyaviy nuqtayi nazardan oliyjanoblik, saxiylik va fidoiylikni ifodalaydi. Mehmonni o‘zidan ustun qo‘yish insonning boshqa odamlarga nisbatan mehr-muruvvat ko‘rsatishi, o‘z manfaatlarini chetda qoldirib, boshqani

qadrlashidir. Bunday xulq-atvor yosh avlodga insonparvarlik va insoniy fazilatlarni o'rgatishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

الكرم غريزة عند العرب (saxiylik arablar orasida tug'ma xislatdir). Bu ibora xalqning o'z-o'zini tarbiyaviy jihatdan faxr bilan baholashini anglatadi. Arablar o'z urf-odatlarida saxiylikni eng muhim qadriyatlardan biri deb hisoblaydilar. Shuning uchun ta'limda ham bu qadriyat bolalikdan shakllantiriladi.

O'zbek tilida shuningdek mehmondo'stlik va saxiylikni ifodalovchi *osh bermoq, xayr-ehson qilmoq, dasturxonni keng*, kabi bir qator tarbiyaviy frazeologizmlar ham uchraydi. Bu kabi frazeologik birliklar o'zbek xalqining mehmondo'stlik va saxiylik qadriyatlarini, ularning ijtimoiy va madaniy o'rni hamda tarbiyaviy ahamiyatini chuqur ifodalaydi.

Oila va urug'-aymoq. Arab va o'zbek jamiyatida oila va urug'-aymoqchilik muhim qadriyatlardan hisoblanadi. Oila a'zolari orasidagi hurmat, mehr-muhabbat va bir-biriga yordam ko'rsatish madaniy-axloqiy normadir. Arablarda esa o'zbek xalqidan farqli ravishda qabilachilik ham ijtimoiy himoya va birlik manbai sifatida qaraladi. Qadimda arablar turli qabilalarga bo'lingan bo'lib, ularning har birida o'z urf-odat va an'analari bo'lgan. *Quraysh, Banu Hashim, Avs va Hazraj, Banu Tamim, Banu G'atfan* qabilalari shular jumlasidandir. Bu tuzilmalar arab millatining ijtimoiy barqarorligi va milliy o'zligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli oila va qabilachilik qadriyatlari arab va o'zbek frazeologizmlarida ham o'z aksini topgan. Buni quyidagi misollarda ham ko'rish mumkin:

يَحْفَظُ مَاءَ زَوْجِهِ أَهْلَهُ – Oilasining yuzini saqlaydi, ya'ni ota-onasini uyaltirmaydi, o'z nomusni saqlaydi. Bu ibora arab jamiyatidagi or-nomus, ayniqsa oilaviy sha'nni saqlashga bo'lgan yuqori e'tiborni aks ettiradi. O'z qilib yurgan ishlari bilan oila yuzini yerga qaratmaslikni ifodalaydi. Bu qadriyatlar bolalarga tarbiya orqali singdiriladi. لا يرفع رأسه بين قومه – qavmi orasida bosh ko'tarmaydi, ya'ni obro'siz va qilgan nojo'ya ishlari sababli uyatga qolgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, arab madaniyatida qabila yoki qavm obro'si juda muhim. Tarbiya jarayonida farzandga nomusli bo'lish, boshini baland tutish g'oyalari singdiriladi. Bu ibora esa ushbu fazilatlardan mahrum bo'lish, tarbiyasizligi sababli o'z oilasi va qarindoshlari orasida obro'si to'kilishiga aytiladi. خرج عن طوع أهله – oilasining nazoratidan chiqdi. Ushbu ibora tarbiyasiz bola, yoki ota-onaning gapiga quloq solmaydigan farzandga nisbatan ishlatiladi. Arab jamiyatida oilaviy nazorat va tarbiya qattiq bo'lgan, shu sababli bu ibora salbiy konnotatsiyaga ega. وَرَثَ الشَّهَامَةِ مِنْ آبَائِهِ – jasurlikni ajdodlaridan meros olgan, ya'ni qo'rqmas va jasur etib tarbiyalangan. Arab jamiyatida jasurlik, saxovat, or-nomus kabi xususiyatlar nasldan naslga o'tadi, deb e'tiqod qilinadi. Bu ibora orqali bola tarbiyasida ota-bobolarning yaxshi sifatlarini davom ettirish talab qilinadi. Tarbiyada "ajdodingga munosib bo'l" degan fikr muhim o'rin tutadi. نَسٌّ، بَعْرِيٌّ، قِيٌّ، صَاحِبٌ

– nasl-nasabli, obro‘li, tarbiyali kishi. Arab madaniyatida nasl-nasab “or-nomus, tarbiya, odob, saxovat” kabi qadriyatlar manbayi sifatida qaraladi. Tarbiya bu naslga mos bo‘lish, uni sharaf bilan davom ettirish vositasi sifatida qaraladi. هَاك الشبيل من ذاك الأسد – bu arslon ana u sherdan. Bu ibora ko‘pincha ota yoki ajdodning kuchi, jasorati va qahramonlik fazilatlarini avlodga meros sifatida o‘tishini ta’kidlaydi (الميداني, 1983: 417). Madaniy nuqtayi nazardan, arab jamiyatida qabila va nasl davomiyligi muhim o‘rin tutadi. Ibora esa shunday qadriyatlarni ifodalovchi ramziy birikmadir. Shunday qilib, ibora til va madaniyat o‘rtasidagi chuqur bog‘liqlikni ko‘rsatib, kuchli ota-ona avlodga shijoat va qahramonlikni meros qilib qoldirishini ifodalaydi.

Yuqoridagi frazeologik birliklardan tashqari qabila nomlari ishtirok etgan iboralar ham mavjud:

أَكْرَمٍ مِنْ قُرَيْشِيٍّ – Qurayshiyday saxiy, ya’ni juda saxiy, ochiq qo‘l inson.

Quraysh qabilasi tarixan Makka ahli orasida eng hurmatli, nasabdor, savodli, va saxiy qabila sifatida tanilgan. Bu ibora orqali saxovat, or-nomus, tarbiya kabi qadriyatlar Quraysh

nomi bilan ifodalanadi. أَفْصَحٍ مِنْ هَذِيلِيٍّ – Huzayl qabilasidan fasohatliroq. Ushbu ibora juda ravon so‘zlovchi, fasohatli, zukko shaxsga nisbatan qo‘llaniladi. Huzayl qabilasi fasohat, ya’ni ravon va go‘zal so‘zlash bilan mashhur bo‘lgan. Bu ibora ta’lim-tarbiya va til madaniyati bilan bog‘liq. Bola yoki kishi madaniyatli, chiroyli gapirsa, undan

oila va qabila sha’ni ko‘rinadi. Arablar til madaniyatini ham nasl va tarbiya orqali o‘tadigan qadriyat deb bilishadi. أَشْجَعٍ مِنْ تَمِيمِيٍّ – Tamimlikdan ham jasur, ya’ni o‘ta jasur, qo‘rqmas odam. Tamim qabilasi jasurligi, jangchiligi bilan tanilgan (الميداني, 1983: 391). Arab tarbiyasida jasurlik, erkaklik, sabr katta qadriyat bo‘lgan. Bu ibora

orqali tarbiyada bolaga shijoat beriladi va oila sha’niga loyiq bo‘lishga undaladi.

Yuqoridagi frazeologik birliklarning barchasi ta’limga emas, balki tarbiyaga dalolat qiladi. Ular arab madaniyatining asosiy qadriyatlarini oilaviy sha’n, nasl davomiyligi, or-nomus, jasorat, saxovat va til madaniyatini o‘zida mujassam etadi. Shuningdek, til orqali ijtimoiy tarbiya va axloqiy me’yorlarni ifodalab, shaxsning oilasi va qabilasi oldidagi mas’uliyatini ta’kidlaydi. Qabila nomlari bilan bog‘liq iboralar esa tarixiy va madaniy merosning ramzi sifatida, nasl va tarbiyaning ijtimoiy munosabatlardagi o‘rnini ko‘rsatadi. Shu bois, bu frazeologik birliklar arab jamiyatining lingvomadaniy mohiyatini aks ettirib, til va madaniyatning o‘zaro uzviy bog‘liqligini namoyon etadi.

O‘zbek xalqining madaniy merosida ham oila qadriyatlari markaziy o‘rin egallaydi. Azaldan oilaviy tarbiya, ajdodlar izzatini saqlash, ota-onaga hurmat, urug‘-aymoq sha’nini ko‘z qorachig‘idek asrash kabi qadriyatlar avloddan avlodga og‘zaki nutq, udum va iboralar orqali yetkazib kelingan. Ayniqsa, xalqning kundalik tilida qo‘llaniladigan frazeologik birliklar ushbu qadriyatlarning til vositasidagi eng barqaror va kuchli aksidir.

O‘zbek tilidagi ba’zi frazeologizmlar bevosita oila, qarindoshlik, ajdodlar sha’ni, nasl davomiyligi, farzandlik burchi kabi g‘oyalarni o‘zida mujassam etgan bo‘lib, ularning mazmuni faqat semantik emas, balki lingvomadaniy jihatdan ham o‘ta boy va ma’nodor. Bu kabi frazeologik birliklar orqali xalq farzandni qanday tarbiyalagan, qanday xulq-atvorni qadrlagan, nimalarni uyat yoki faxr deb bilganini aniqlash mumkin. Buni misoli o‘laroq quyidagi frazeologizmlarni keltirish mumkin:

Ota-onaning yuzini yorug‘ qilish – ota-onani faxrlantirish, ular uchun g‘urur bo‘lish. Bu frazeologik birlik orqali ta’lim-tarbiyaning maqsadi ota-onani xursand qilish, el-yurt ichida obro‘li bo‘lish ekanligini anglash mumkin. *Urug‘-aymoqqa gap tushirmaslik* – yomon ish qilib qarindoshlar ichida sharmanda qilmaslik. Ushbu iborada o‘zbek xalqining oilaviy burchi, o‘z avlodi sha’nini saqlash qadriyati aks ettiriladi. *Ajdodiga munosib bo‘lmoq*. Ushbu frazeologik birlik o‘zbek tilida avlodlar uzviyligini va ota-bobolarga hurmatni ifodalovchi muhim madaniy-konseptual tushunchani aks ettiradi. Bu ibora orqali ajdodlarning tarbiyaviy, axloqiy va madaniy merosiga mos kelish, ularning izidan borish, ularning sha’nini saqlash ma’nosi ifodalanadi. Madaniy kontekstda bu fraza o‘zbek xalqining ota-bobolariga hurmat, avlodlararo bog‘lanish va uzviylik qadriyatlarini yuksak tutishini ko‘rsatish bilan birga, nasl davomiyligi va oila sharafini saqlashga chaqiradi. *Ota-onaning yuzini yerga qaratish* – o‘z xatti-harakatlari bilan ota-onasini sharmanda qilish, ularning yuzini yerga qaratish. O‘zbek mentalitetida avlod sha’nini asrash, ota-ona nomini yuksaltirish muhim tarbiyaviy mezon sifatida qaraladi. Ushbu ibora esa salbiy ma’no ya’ni tarbiyasizligi sababli ota-onasini sha’niga dog‘ tushirishni anglatadi. *Ota-onasining izidan yurmoq* – ota-onasining xulq-atvori, kasbi yoki yo‘lini davom ettirmoq. O‘zbek oilasida avlodlar uzviyligi, tarbiya orqali qadriyatlar avloddan-avlodga o‘tishi muhim hisoblanadi. Shu sababli har bir farzand ota-onasining mehnatkashligi, halolligi va mehribonligini o‘z hayotiga namuna qilib oladi. Oilada shakllangan axloqiy qadriyatlar, odatlar va kasb-hunar odatda avlodlar davomida davom etib, jamiyatda barqarorlik va do‘stlik muhitini yaratishga xizmat qiladi. Bu esa yoshlarni o‘z kelajagiga mas’uliyat bilan qarashga, o‘z ota-bobolarining izidan borishga undaydi. Shuning uchun ota-onasining izidan yurish nafaqat oila, balki butun jamiyat uchun ham muhim qadriyat hisoblanadi. *Ota-onaning izini toptamaslik* – ota-onaning sha’niga dog‘ tushirmaslik, nomini yomon qilmaslik. Azaldan ajdodlarga hurmat va ularning tarbiyasiga munosib bo‘lish o‘zbekcha tarbiyaning muhim elementi hisoblanadi. Aynan shunday qadriyatlar orqali o‘zbek jamiyatida oilaviy mehr-muhabbat, sadoqat va vatanparvarlik ruhi mustahkamlanadi. *Urug‘ini yerga urmoq* – butun avlodini sharmanda qiladigan ish tutmoq. Bu ibora urug‘ sha’ni, oilaviy obro‘ning ijtimoiy ahamiyatini ko‘rsatadi. O‘zbek oilaviy tarbiyasida el ichida yuzi yorug‘ bo‘lish muhim. Urug‘ sha’ni deganda nafaqat oilaning ichki hurmati,

balki uning jamiyatdagi mavqeyi, obro‘si tushuniladi. Shu bois, har bir avlod o‘zining qilgan ishlari, so‘zlari bilan oila nomini faxr bilan tilga olinishiga sababchi bo‘lishga intiladi. *Ota-onaning ko‘z quvonchi bo‘lmoq* – ota-onaga yordamchi, yaxshi ko‘rilgan, suyilgan farzand bo‘lish. Ushbu ibora o‘zbek tilida metaforik ma’noga ega bo‘lib, ota-onani xursand qiladigan, ularni hurmat qiladigan va yordam beradigan farzandni ifodalaydi. Bu ifoda o‘zbek madaniyatida ota-ona va farzand o‘rtasidagi mehr-muhabbat, hurmat va mas’uliyatni aks ettiradi. *Ko‘z quvonchi* nafaqat hissiy quvonch, balki oilaning ichki barqarorligi va ijtimoiy obro‘yining ramzi hisoblanadi. Umuman olganda, bu ibora o‘zbek oilaviy tarbiyasining asosiy tamoyillaridan biri bo‘lib, avlodlar o‘rtasidagi uzviylik va hurmatni ta’kidlaydi hamda jamiyatda ota-ona sha’ni saqlashning muhimligini ifodalaydi.

O‘zbek tilidagi frazeologizmlar oilaviy qadriyatlar, nasl uzviyligi, ota-ona sha’ni hamda farzandlik burchi kabi muhim madaniy va ijtimoiy g‘oyalarni o‘zida mujassam etgan bo‘lib, ularning semantik va lingvomadaniy jihatdan boyligi o‘zbek xalqining axloqiy me’yorlari va tarbiyaviy tamoyillarini anglashda katta ahamiyat kasb etadi. Misol tariqasida keltirilgan yuqoridagi frazeologik birliklar nafaqat oilaviy munosabatlar va qadriyatlarni, balki jamiyat oldidagi mas’uliyat va sharaf tushunchalarini ham yoritadi. Ushbu frazeologizmlar orqali xalq farzandning tarbiyasi, ota-onaga hurmat, oilaning obro‘-e’tibori, avlodlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik hamda jamiyatda yuz ko‘rsatish, sharmanda bo‘lmaslik tamoyillari qanday qadrlanishi aniq ko‘rinadi. Natijada, o‘zbek frazeologik merosi nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va sotsiologiya sohalarida ham o‘zbek xalqining ma’naviy hayotini chuqurroq o‘rganish uchun boy manba bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa o‘zbek oilasining barqarorligi, milliy o‘ziga xosligi va ijtimoiy integratsiyasida frazeologik qadriyatlarning o‘rni va ahamiyatini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Arab va o‘zbek tillaridagi ta’lim-tarbiyaga oid frazeologizmlar shaxsning axloqiy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan xulq-atvor va ichki sifatlarni ifodalab, bolalarni halollik, sabr-toqat, muloyimlik, ichki poklik, iymon va taqvo kabi fazilatlarni shakllantirishga yo‘naltiradi. Bu frazeologizmlar nafaqat til boyligi, balki tarbiyaviy va ma’naviy meros sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Shu bois, arab va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlar nafaqat madaniy va lingvistik o‘rganish obyekti, balki ta’lim-tarbiyadagi asosiy qadriyatlarni yetkazishda muhim vosita sifatida e’tiborga loyiqdir. Ular orqali yosh avlodning ijtimoiy-madaniy va axloqiy barkamolligi ta’minlanadi, shu bilan birga jamiyatda ijobiy axloqiy muhit yaratiladi.

Mehnatsevarlik va sabr-toqat. Arab va o‘zbek madaniyatida mehnatsevarlik va qiyinchiliklarga sabr qilishga katta ahamiyat beriladi. Hayotdagi qiyinchiliklarga

bardosh berish, mehnat qilish orqali maqsadlarga erishish milliy axloqning ajralmas qismi hisoblanadi. Buni frazeologik birliklarda ham kuzatish mumkin. Bunday frazeologik birliklar arab va o'zbek xalqlarining mehnatsevarligi va sabrliligini mujassam etgan lingvomadaniy hodisa sifatida e'tirof etiladi. Masalan, شَدَّ حَيْكُكَ – kuchingni mustahkamla frazasi insonni faoliyatga safarbar qilish, dangasalikdan tiyib, mehnatga undashda qo'llaniladi. Bu ibora o'zbek tilida keng qo'llaniladigan *bo'sh kelma, jonbozlik ko'rsat* kabi iboralarga yaqin bo'lib, shaxsda irodaviy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bu ibora o'quvchini yoki talabani o'z bilim faoliyatiga jiddiy, mas'uliyat bilan yondashishga undovchi pedagogik vosita sifatida samarali bo'lishi mumkin.

Yana bir diqqatga sazovor frazeologizm أكل الخبز بعرق الجبين – peshona teri bilan non yedi iborasi bo'lib, u halol mehnat, rizqni o'z kuchi bilan topish, haromdan tiyilish g'oyalarini targ'ib etadi. O'zbek tilida bunga muqobil tarzda *peshona teri bilan mehnat qilmoq, ter to'kmoq* kabi iboralar mavjud. Bu frazeologik birliklar yosh avlodga halollik, mas'uliyat, vijdon bilan yashashni o'rgatishda muhim tarbiyaviy yuklama kasb etadi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida bu kabi frazeologik namunalarni muhokama qilish orqali o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarga nisbatan ongli munosabat shakllanadi.

شمر عن ساعد الجد – qat'iyat bilan yeng shimardi frazeologik birligi mehnatga, faoliyatga to'liq tayyorgarlik ko'rish, astoydil kirishish ramzi sifatida ishlatiladi (Hojiyev A., 2006: 460). Ushbu ibora shaxsning mashaqqatli ish yoki vazifani bajarishga bo'lgan qat'iyatini, fidoyiligini ifodalab, pedagogik kontekstda mehnatsevarlik va jiddiy yondashuvni targ'ib qiladi. Til va madaniyat nuqtayi nazaridan bu frazeologizm har qanday faoliyatga samarali va mas'uliyat bilan yondashish zarurligini ko'rsatadi, shuningdek, o'quvchilarda intizom va fidoyilik fazilatlarini shakllantirishda ahamiyatlidir. O'zbek tilida ham *yeng shimarmoq* iborasi xuddi shu ma'noni ifodalaydi.

Arab tilida tez-tez uchraydigan يَيْلُطُ الْبَحْرَ – dengizni tekislaydi frazasi esa, juda murakkab, hatto imkonsizdek tuyulgan vazifalarga sabr bilan yondashish, ulardan qo'rqmaslik, qat'iyat bilan harakat qilish zarurligini bildiradi (الميداني., 1983: 415). Bu frazeologizm o'zbek tilidagi, *tog'ni silkitmoq, changalda sho'rva pishirish* kabi iboralar bilan semantik jihatdan yaqin. Bunday iboralar orqali insonni hayotdagi sinovlarga bardosh berishga, o'z oldiga qo'ygan maqsad sari sabr-toqat bilan intilishga undovchi g'oyalar ilgari suriladi. Bu frazeologizm faqat mehnat emas, balki ilm olish, tarbiya, jamiyatda faol ishtirok etish singari yo'nalishlarda ham shaxsiy intizom va kuchli irodaning zarurligini ifoda etadi.

يَطْحَنُ الصَّخْرَ – toshni maydalaydi, frazasi juda murakkab va og'ir vazifalarni qat'iyat bilan bajarish, barcha to'siqlarga qaramay sabr bilan harakat qilishni

anglatadi. Bu ibora o‘zbek tilidagi *qattiq toshni yoradi, yelkasida tog‘ni ko‘taradi* kabi frazeologizmlarga semantik jihatdan yaqin bo‘lib, har ikki tilda mehnatning barakasi, sabr-toqatning esa muvaffaqiyat kaliti ekanligi teran ma’noda ifoda etiladi. Ushbu frazeologik birliklar yoshlarni hayotdagi qiyinchiliklar oldida taslim bo‘lmashlik, mustahkam iroda va fidoyilik bilan harakat qilishga rag‘batlantiradi.

Shuningdek, *يحفر بالصخر* – toshda o‘ra qazyidi frazasi yuqoridagi birlikka yaqin bo‘lib, deyarli imkonsizdek ko‘ringan vazifalarni ham sabr va iroda bilan amalga oshirish zarurligini ta’kidlaydi.

Bundan tashqari, *يمشي على الجمر* – cho‘g‘ ustida yuradi iborasi hayotdagi har qanday mashaqqat va sinovlarga chidab, bardosh bilan oldinga intilish, qiyinchiliklarga qaramasdan maqsad sari dadil harakat qilishni anglatadi. Bu frazeologizm o‘zbek tilidagi *o‘t ichida yurmoq, jonini tikib ish qilmoq* kabi iboralar bilan semantik jihatdan mos kelib, kuchli sabr, ruhiy barqarorlik va metin iroda sifatlarini tasvirlaydi. Ta’lim-tarbiya jarayonida ushbu frazeologik birliklar o‘quvchi yoki talabada intizom, bardoshlilik va irodani mustahkamlashga qaratilgan axloqiy-ruhiy tarbiya vositasi vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga o‘zbek tilida mehnatga, sabr-toqatga va iroda mustahkamligiga urg‘u beruvchi ko‘plab frazeologik birliklar mavjud bo‘lib, ular til orqali xalqning axloqiy-ruhiy qadriyatlarini ifoda etadi. Masalan, *belini baquvvat bog‘lamoq* iborasi og‘ir, murakkab vazifalarni bajarishga tayyorlanish, jismoniy va ruhiy kuchni jamlash ma’nosini anglatadi. Bu ibora o‘quvchi yoki talabani oldiga qo‘yilgan maqsad sari jasorat bilan intilish, mashaqqatlarga tayyor turishga ruhlantiradi. Shuningdek, *yelkasiga yuk ortmoq* frazasi katta mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish, murakkab ishlarni bajarish uchun tayyor bo‘lishni bildiradi. Bu ibora tarbiyaviy nuqtayi nazardan shaxsda fidoyilik, mas’uliyatlilik va qat’iyat kabi fazilatlarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, *qalbi toshdek mustahkam* iborasi sabr-toqat, iroda bardoshlilik va ruhiy qat’iyatni ifodalab, hayotdagi qiyinchiliklarga dosh berish zarurligini ta’kidlaydi. Ushbu frazeologizm orqali tarbiyalovchi shaxsga ichki kuch, chidamlilik va mashaqqatlarga tayyorlikni singdirish mumkin.

Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat. Arab va o‘zbek jamiyatlarida oilaviy va ijtimoiy qadriyatlar orasida kattalarga hurmat va kichiklarga izzat ko‘rsatish muhim o‘rin tutadi (Mirtojiyev M., 2003: 119). Bu qadriyatlar har ikki xalqning an’anaviy madaniyatida chuqur ildiz otgan bo‘lib, ular o‘zaro munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy normativ sifatida shakllangan.

Bu ikki xalq madaniyatida avvalo ota-onalar, keksa qarindoshlar va jamiyatdagi hurmatga loyiq shaxslar e’tiborga loyiqdir. Kattalarga hurmat ko‘rsatish, ularga itoat qilish nafaqat oilaviy majburiyat, balki diniy va ijtimoiy normalarga ham bog‘liqdir.

Arab oilalarida farzandlar ota-onalarining soʻzini tinglashlari, ularni yuksak hurmat qilishlari odatiy tarbiya tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Bundan tashqari, kattalarning soʻzlari dono va ahamiyatli hisoblanib, jamiyatda ularga ustunlik beriladi. Kichiklarga esa mehr-muhabbat va izzat bilan munosabatda boʻlish, ularni himoya qilish, parvarishlash madaniyatda muhim qadriyatlardandir.

Arab tilida kattalarga hurmat va kichiklarga izzat qadriyatlari koʻplab frazeologik birliklar orqali oʻzining aniq til ifodasini topgan. Bu frazeologizmlar nafaqat til birliklari, balki madaniyatda mavjud ijtimoiy normalar va axloqiy qadriyatlarning ramziy aksidir.

Misol uchun, *على الرأس والعين* (bosh va koʻz ustiga) iborasi arab tilida keng qoʻllanilib, odatda kattalarga yoki muhim shaxslarga itoatkorlik va chuqur hurmatni ifodalaydi. Bu ibora orqali soʻralgan ishga rozilik bildiriladi va unga nisbatan ehtirom, sadoqat aks ettiriladi. Shuningdek, *حطه على رأسه* (uni boshiga qoʻydi) frazeologizmi ham juda chuqur hurmatni, yaʼni insonni eng oliy maqomga qoʻyishni bildiradi. Bu ibora odatda kattalar yoki jamiyatda obroʻli shaxslarga nisbatan ishlatiladi.

Kattalarga hurmatni ifodalovchi boshqa frazeologik birlik *رفع له القبة* (u uchun qalpogʻini koʻtardi) ham xuddi shunday oʻringa ega boʻlib, insonga nisbatan chuqur ehtirom va hurmat koʻrsatishni anglatadi. Shuningdek, *وَضَعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ* (uni boshining ustiga qoʻydi) frazeologizmi ham juda katta ehtirom va ulugʻvor munosabatni ifodalaydi.

Kattalarga boʻlgan hurmat va izzat, shuningdek, ularning yurakdan joy olganligi frazeologik birliklar orqali ham ifodalanadi. Masalan, *له مكانة في القلب* (uning yurakda oʻrni bor) iborasi insonning eʼtiborli va qadrli ekanligini taʼkidlaydi.

Bundan tashqari, arab tilida kichiklarga nisbatan mehr va izzatni ifodalovchi frazeologik birliklar ham mavjud. Masalan *حَفَّتْهُمُ الْبُحْبُوحُ* (yuragi kichiklarga ochiq) iborasi kichiklarga boʻlgan mehribonlik va hurmatni koʻrsatadi. Shuningdek, *يُجْمَلُ فِي قَلْبِهِ* (kichiklarni yuragida tutadi) frazeologizmi kichiklarga boʻlgan eʼtibor, mehr-muhabbat va qadrlashni ifodalaydi.

Oʻzbek tilida ham *gapiga quloq solmoq*, *gapini ikki qilmaslik*, *koʻnglini olmoq*, *koʻngliga qaramoq*, *bagʻriga bosmoq*, *koʻz qorachigʻiday asramoq*, *boshini silamoq*, *oyoqqa turgʻizmoq* kabi iboralar madaniyatda kattalarga hurmat va kichiklarga izzat qadriyatlarining amaliy ifodasi hisoblanadi (Rahmatullayev Sh., 1978: 234). Ushbu iboralar taʼlim-tarbiyadagi muhim prinsiplarni hurmat, ehtirom, mehr-muhabbat va himoya qilishni oʻzida mujassamlashtirib, yoshlarga tarbiya berishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, *quloq solmoq* va *gapini ikki qilmaslik* frazeologizmlari kattalarning soʻziga hurmat bilan munosabatda boʻlishni, ularga itoatkorlikni taʼkidlaydi. *Koʻnglini olmoq* va *koʻngliga qaramoq* iboralari esa

kishining ichki dunyosiga e'tibor berish, mehr-muhabbat ko'rsatish orqali ijobiy munosabatlarni rivojlantirishga urg'u beradi. Shuningdek, *bag'riga bosmoq, ko'z qorachig'iday asramoq* kabi iboralar kichiklarga nisbatan himoya va mehr ko'rsatishni anglatadi, ularning jismoniy va ruhiy jihatdan parvarishlanishining zarurligini ta'kidlaydi. *Boshini silamoq* va *oyoqqa turg'izmoq* frazeologizmlari esa yoshlarga ruhiy kuch berish va ularga ta'lim-tarbiya jarayonida ko'mak berishni ifodalaydi. Shu tarzda, mazkur frazeologik birliklar nafaqat til boyligini boyitadi, balki ularning orqasida yotgan madaniy qadriyatlar va tarbiyaviy tamoyillar orqali jamiyatda hurmat-izzat tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, milliy ma'naviyat va axloqiy muhitning poydevorini mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikrlar shuni ta'kidlaydiki, arab va o'zbek tillaridagi ta'lim-tarbiyaga oid frazeologizmlarda milliy qadriyatlar va axloq normalari muhim o'rin tutadi. Bu frazeologizmlar orqali xalqning tarixiy tajribalari, madaniyati, axloqiy me'yorlari va ma'naviy qadriyatlari aks etadi. Ikkala tilning frazeologik boyligi ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy-axloqiy normalarni avaylab saqlash va avlodlarga yetkazishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, frazeologizmlar milliy ong va axloqiy madaniyatning ifodasi bo'lib, xalqning ma'naviy barkamolligi va ijtimoiy uyg'unligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бекиров Р.А. (2016) Общие вопросы лексико-семантических преобразований в глагольных фразеологизмах арабского языка // Научный вестник Крыма. – № 2(2). – С. 142.
2. Дониёров Х. (1989) Ўзбек тилида фразеологик birlikларнинг шаклланиши. – Тошкент: Фан. – 210 б.
3. Ганиева Ш.А. (2017) Ўзбек фразеологизмлари структураси. (Шаклий ва мазмуний моделлаштириш). Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Фарғона. – 46 б.
4. Ҳожиёв А. (2006) Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 672 б.
5. Маҳмудов Н., Нурмонов А. (2008) Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 320 б.
6. Миртожиев М. (2003) Ҳозирги ўзбек тили. Фразеология. – Тошкент: Университет. – 256 б.
7. Раҳматуллаев Ш. (1978) Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи. – 407 б.
8. Усманова Ш. (2019) Лингвокультуроология. – Тошкент. – 248 б.

مجمع مجلة // المعاصرة العربية في الاصطلاحية التعبيرات صور بعض (2003). فايد كامل وفاء. 9. 895-917. ص. - سوريا --
4.المجلد. بدمشق العربية اللغة

10. ص. 680 - المعرفة دار:بيروت - العرب الأمثال مجمع (1983). الميداني

REFERENCES:

1. Bekirov R.A. (2016) Obshchiye voprosy leksiko-semanticheskikh preobrazovaniy v glagol'nykh frazeologizmakh arabskogo yazyka // Nauchnyy vestnik Kryma. – № 2(2). – S. 142. (In Russian)

2. Doniyorov H. (1989) O‘zbek tilida frazeologik birliklarning shakllanishi. – Toshkent: Fan. – 210 b. (In Uzbek)

3. G‘aniyeva Sh.A. (2017) O‘zbek frazeologizmlari strukturasi. (Shakliy va mazmuniy modellashtirish). Filol. fan. bo‘yicha fals. dokt. (PhD) ... diss. avtoref. – Farg‘ona. – 46 b. (In Uzbek)

4. Hojiyev A. (2006) O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – 672 b. (In Uzbek)

5. Mahmudov N., Nurmonov A. (2008) Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – 320 b. (In Uzbek)

6. Mirtojiyev M. (2003) Hozirgi o‘zbek tili. Frazeologiya. – Toshkent: Universitet. – 256 b. (In Uzbek)

7. Rahmatullayev Sh. (1978) O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi. – 407 b. (In Uzbek)

8. Usmanova Sh. (2019) Lingvokulturologiya. – Toshkent. – 248 b. (In Uzbek)
مجمع مجلة // المعاصرة العربية في الاصطلاحية التعبيرات صور بعض (2003). فايد كامل وفاء. 9. 895-917. (In Arabic)
4.المجلد. بدمشق العربية اللغة
ص. - سوريا --

10. ص. 680 - المعرفة دار:بيروت - العرب الأمثال مجمع (1983). الميداني